

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ И ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ

**Фардаев Ж.Н. ассистент, Саидкулов С.А. ассистент,
Комилова Х.Ж. магистр, Йўлдошалиев Ш.Д. бакалавр
Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова.**

Разработке алгоритмов расчета оптимальных режимов прокатки уделяется большое внимание, особенно после оснащения станов автоматическими системами управления.

Основная сущность алгоритмов оптимизации режимов прокатки заключается в выборе целевой функции и математического аппарата поиска ее экстремума. В подавляющем большинстве имеющихся работ в качестве целевой функции принимается аддитивный критерий- время цикла прокатки, а в качестве аппарата оптимизации - метод динамического программирования.

Однако данный метод, являясь мощным средством оптимизации, имеет ряд недостатков, заключающихся,

во - первых, в трудности подхода к многомерным задачам и, во - вторых, в выполнении условий аддитивности нелепой функции и линейности ограничений. Эти условия метода динамического программирования вынуждают упрощать целевую функцию, учитывая либо время прокатки, либо затраты энергии на прокатку.

Наиболее полно алгоритмы расчета оптимальных режимов листовой прокатки разработали Г.Л. Химич и М.Б. Палок. Они же предложили алгоритмы оптимизации режимов холодной прокатки на непрерывных и реверсивных листовых станах, примененные как при проектировании нового оборудования, так и для расчета оптимальных режимов прокатки на существующих станах. В разработанных алгоритмах использован метод динамического программирования, и требование аддитивности целевой функции вынудило авторов принять ее в виде времени цикла прокатки. Достоинством работы по сравнению с другими, в которых также использован метод динамического программирования, является то обстоятельство, что ее авторы, применяя метод множителей Лагранжа, разработали алгоритм расчета оптимальных скоростей прокатки. Это позволило уменьшить размерность задачи и обойти сложность нелинейности ограничения по среднеквадратичному моменту без уменьшения точности расчетов и тем самым в полной мере использовать все преимущества метода динамического программирования.

В работе в качестве математического аппарата оптимизации используется метод сопряженных с методом штрафных функций. Однако метод сопряженных требует выпуклости целевой функции, алгоритм его сложен вблизи нелинейных границ и требует большего времени поиска. В других исследованиях применяется метод математической модели процесса, что, естественно, сказывается на уменьшении точности расчетов. Кроме того, как и метод динамического программирования, линейное программирование требует линейности ограничений.

А.А. Чабоненко на наш взгляд, наиболее близко подошел к совмещению в целевой функции противоречивых условий получения максимальной производительности стана и наилучшего качества прокатываемой полосы, выразив целевую функцию через прибыль. Качество полосы он оценивает лишь отклонением поперечной разнотолщинности от рассчитанной из условия отсутствия

неравномерности напряжений по ширине полосы, а производительность - лишь как секундный объем.

Решение задач оптимизации в общей постановке, т.е. без упрощения, требует применения более гибких методов оптимального поиска. Одним из таких является метод стохастических автоматов.

С ростом производительности и качества прокатываемого листа часовая прибыль увеличивается, повышая в целом эффективность использования прокатного стана.

Если технология прокатки данного сортамента предусматривает промежуточные отжиги, то в целевой - стоимость отжигов легко учесть простым суммированием затрат на отжиг.

К конструктивным ограничениям относятся, предельные значения среднего удельного давления на условия контактной прочности валков, предельные значения среднеквадратичного момента двигателя, исключающие его перегрев: предельные значения момента прокатки, исключающие поломки шпинделя; предельные значения полных натяжений, не исключающие поломки моталок: предельные значения усилий прокатки, исключающие поломки деталей станины и валков.

К технологическим ограничениям относятся минимальные и максимальные усилия прокатки: минимальные и максимальные значения удельных натяжений: минимальные значения относительного обжатия, минимальное и максимальное отношения удельного давления к пределу текучести максимальная разность между передним и задним натяжениями; максимальная и минимальная скорости прокатки.

Список литературы

1. William F., Robert M. Metal Forming: Mechanics and, Country Cambridge United Kingdom: Metallurgy Cambridge university press, 2011. - 345pp.
2. Nazarov, F., Fayziev, R., Khaydarov, S., & Fardayev, J. (2023, December). Numerical Calculation of Turbulent Flow in a Two-Dimensional Flat Diffuser Based on the Comsol Multiphysics Software. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 372-376).
3. Целиков А.И. Основы теории прокатки. М. Metallurgiya, 1966. 247с.
4. Рудской А. И., Лунев В. А. Теория и технология прокатного производства. Учебное пособие. - СПб.: Наука, 2008. - 507с.